

Sommaire

ÉTUDE DE L'EFFICACITÉ DE LA THÉRAPIE COGNITIVO-COMPORTEMENTALE (TCC) DANS LA PRISE EN CHARGE DE LA DÉPRESSION EN LA POLYCLINIQUE SAINTE CROIX DE MULO...6

ETUDE DES CONNAISSANCES, ATTITUDES ET PRATIQUES DE LA CONTRACEPTION : CAS DU PERSONNEL FEMININ DE L'HOPITAL GENERAL DE REFERENCE DE BUNIA.....16

FACTEURS FAVORISANT LE FAIBLE POIDS DE NAISSANCE EN MILIEU HOSPITALIER. CAS DU CENTRE DE SANTE BANKOKO30

PRISE EN CHARGE DES NOUVEAU-NES PREMATURES A L'HOPITAL GENERAL DE REFERENCE DE NGOTE.....45

PREVALENCE DES INFECTIONS SEXUELLEMENTS TRANSMISSIBLES (IST) DANS LA ZONE DE SANTE DE MAHAGI:.....56

EPIDEMIOLOGIE68

DE LA GASTRO-ENTERITE INFANTO-JUVENILE DANS LA ZONE DE SANTE DE GETY.....68

PROBLEMATIQUE DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS PETROLIERS. CAS DE LA COMMUNE RURALE DE MAHAGI DE 2019 A 2023.....89

COMPTABILITÉ PLURI-MONÉTAIRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES : ANALYSE DES INCIDENCES ET TRAITEMENTS COMPTABLES À L'ÉCONOMAT GÉNÉRAL DU DIOCÈSE DE MAHAGI-NIOKA (2020-2024).....120

DIAGNOSTIC FINANCIER DES ENTITÉS COOPÉRATIVES : CAS DE LA COOPÉRATIVE KAWA MABER DE NDRELE (2022-2024)131

ETUDE COMPARATIVE DE LA PRODUCTION DU MIEL SUR DEUX TYPES DES RUCHES (LAGRANDE ET KANYANE) EN ZONE ECOLOGIQUE DE BINGI, LUBERO, NORD-KIVU, RDC....138

DEFIS ET MESURES DE RESTAURATION DES ECOSYSTEMES FORESTIERS DANS LA REGION DE LUBERO, NORD KIVU/ RDC.....165

LUTTE ANTIEROSIVE DANS LA COMMUNE RURALE DE KIRUMBA/TERRITOIRE DE LUBERO/ PROVINCE DU NORD-KIVU, RDC: STRATEGIES ET TECHNIQUES POUR PROTEGER LES SOLS.....171

RÉVISION CONSTITUTIONNELLE ET RECOMPOSITION DU POUVOIR EN RÉPUBLIQUE EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO.....189

LA LITTÉRATURE DE LA SHOAH DANS LES CURRICULA SCOLAIRES:LEVIER DE MEMOIRE ET D'APPUI AU PROCESSUS DE PAIX EN RDC.....201

L'ART DE LA RECHERCHE A L'INSTITUT SUPERIEUR DES TECHNIQUES MÉDICALES.....224

ÉCOSYSTÈMES DE CRISES ET HORIZONS DE RÉSILIENCE : SYNTHÈSE INTERDISCIPLINAIRE DES DYNAMIQUES EN AFRIQUE CENTRALE

L'Interdépendance des Vulnérabilités : Santé, Économie et Environnement au Prisme des Territoires en Transition

LA LITTÉRATURE DE LA SHOAH DANS LES CURRICULA SCOLAIRES: LEVIER DE MEMOIRE ET D'APPUI AU PROCESSUS DE PAIX EN RDC

Jerlus MUTSAGHARARO⁵ (jerlusmutsajermos@gmail.com),
KAKULE KALUME Pascal⁶ (kakulepascale01@gmail.com),
MUMBERE LUTSWAMBA Espoir⁷ (lutswambae@gmail.com)

Résumé

Cette étude examine l'intégration de la littérature des violences locales dans les curricula scolaires congolais. Inspirée du paradigme curriculaire de Philippe Jonnaert, l'enquête menée auprès des enseignants de Beni décrit un écart entre les prescriptions officielles et les pratiques de classe, marqué par une faible contextualisation des contenus et une prédominance de méthodes transmissives. Elle propose l'insertion des massacres à Beni-Lubero-Ituri dans les curricula via l'Approche par les situations comme une alternative pédagogique apte à renforcer l'esprit critique, la mémoire et la construction d'une culture de paix.

Mots clés : curriculum prescrit, curriculum pratiqué, littérature de la Shoah, APS, Beni.

5 **KAKULE MUTSAGHARARO Jerlus**, mieux connu sous l'abrégié **Jerlus MUTSAGHARARO**, mieux encore sous **Petit Jerlus**, est un jeune licencié en Français, gradué en Français-Latin et diplômé en Latin-Philosophie. RD Congolais du territoire de Lubero, Jerlus est né à Oïcha en territoire de Beni le 3 juin 1989, agglomérations de l'Est de son pays. Fruit de l'ISP Oïcha, il intervient comme Assistant dans quelques institutions de l'ESURSI de Beni et ses environs : à l'ISP Mambasa, à l'ISP Oïcha, à l'ISP Ruwenzori, à l'ISP Kirumba, à l'ISP Biakato, à l'ISP Beni, à l'UNIC Beni, etc.

6 **KAKULE KALUME Pascal** est un jeune Assistant à l'ISP Oïcha. Né le 1^{er} mars 1989 à Maboya, à l'Est de la RD Congo, il fit ses études primaires à l'EP Kasebere. Son diplôme d'Etat obtenu en 2010 à l'Institut Kolikoko, Pascal embrassera plus tard l'ISP Oïcha d'où il sortit licencié en Latin.

7 Né à Oïcha, le 29 septembre 1989, **MUMBERE LUTSWAMBA Espoir** obtint son certificat d'études primaires à l'EP Bella dans l'ancienne province Orientale et son diplôme d'Etat en Latin-Philosophie à l'Institut Mangodomu. Dès lors, il embrasse l'ISP Oïcha d'où il sortira licencié en Français.

Abstract

“Holocaust Literature in School Curricula: A Tool for Memory and a Support for the Peacebuilding Process in the Democratic Republic of Congo”

This article examines the integration of literature related to local violence into the Congolese school curriculum. Drawing on Philippe Jonnaert’s curricular paradigm, the study—conducted among teachers in Beni—highlights a gap between prescribed curricula and actual classroom practices, characterized by limited contextualization of content and a predominance of transmissive teaching methods. The paper advocates for the inclusion of narratives of massacres in the Beni–Lubero–Ituri region into school curricula through the Situational Approach (APS). This pedagogical alternative is presented as a means to foster critical thinking, strengthen collective memory, and support the development of a culture of peace in the Democratic Republic of Congo.

Key words : prescribed curriculum, enacted curriculum, Holocaust literature, APS, Beni.

Contexte

L’Est de la RDC ploie sous le poids d’un marasme divers. Si, au Petit Nord-Kivu et à Bukavu, les décideurs du monde le dénoncent tous azimuts, les violences du Grand-Nord à Ituri semblent traîner au stade d’hypothèse, sans signifiant précis. Le terme « présumé » en dit long. Pourtant, le degré d’atrocités, recueillies des témoins aussi bien auriculaires que directs, alimente de plus en plus la littérature congolaise qu’on sous-titrerait « littérature congolaise de violence » ou, selon le néologisme de Charles Kalwaghe, « littérature [congolaise] de la Shoah » (1).

Judéocide, le terme « Shoah » enveloppe couramment un contenu de génocide des Juifs, notamment leurs violences jamais sans pareil sous la commande de l’Allemand Adolphe Hitler (cf. la 2^{de} Guerre mondiale). Son essor en France remonte à la parution du film « Shoah » de Claude Lanzmann en 1985, repris d’un usage certainement déjà courant en Israël. Loin de ce sens propre, dans l’étude qui est la nôtre, le signifiant sert de métaphore qui, par ricochet, compare les violences qui, non seulement, victimisent les pauvres, mais surtout demeurent sans nom à Beni-Lubero-Ituri depuis plus

d'une décennie. C'est ici où situer la littérature de la Shoah.

Les auteurs en sont des artistes, conférenciers et écrivains congolais et de la diaspora dont la thématique se revêt porte-parole des pauvres violés, fracassés, machettés. De ce nombre figurent Delkat Idengo, Charles Onana, les Yotama⁸, Jerlus Mutsagararo (2, 3, 4, 5, 6), Gaston Ndaleghana (7), Serge Mulimani (8), les Professeurs Wilfrid Kibanda (9), Jean-Baptiste Migheri (10), Charles Kalwaghe (1), etc. A quoi servirait cette littérature sinon de statut documentaire pour comprendre, faciliter les chercheurs dans le processus de paix et d'éducation à la prévention des violences subsidiaires ?

Dans les sociétés marquées par des violences collectives, l'éducation constitue un levier essentiel pour la construction d'une mémoire critique et la promotion d'une culture de paix. En effet, l'école joue un rôle déterminant dans la formation de citoyens capables de comprendre les mécanismes historiques des violences de masse. Elle contribue également à diffuser des valeurs fondées sur la tolérance, la dignité humaine et le respect des droits fondamentaux. Dans cette perspective, d'aucuns érudits de l'éducation, à l'instar de Totten et Feinberg, estiment l'enseignement de la Shoah occuper aujourd'hui une place importante dans les politiques éducatives internationales. Au-delà d'un événement historique européen, il offre un cadre pédagogique pour analyser les processus de déshumanisation, les dérives idéologiques et les responsabilités individuelles et collectives face au génocide. (11)

Dans ce domaine, la littérature issue de l'expérience concentrationnaire occupe une place centrale. Les récits testimoniaux permettent d'humaniser l'histoire en donnant accès à la fiction, aux expériences vécues par les victimes sans passer en catimini des remords et témoignages des rescapés. Les œuvres de Primo Levi et de Elie Wiesel ont largement contribué à faire de la littérature de la "Shoah", attendez-le ici au sens originel de "massacres perpétrés par la 2^{de} Guerre mondiale contre les pauvres Juifs", un vecteur de transmission mémorielle et de réflexion éthique. Dans plusieurs systèmes éducatifs européens et en Israël, ces textes sont intégrés aux curricula scolaires. Ils favorisent une compréhension sensible de l'histoire et développent

8 IDENGO Delkat est auteur de plusieurs chansons à divers thèmes révolutionnaires dont le degré de violence à l'Est de la RD Congo ; ONANA Charles a animé plus d'une conférence et publié au-delà d'un livre inscrits dans le temps de lieu des massacres à Beni ; YOTAMA Tembos et Mbenze ont publié un Rapport portant leur nom gentilicium narrant depuis 2008 les massacres à Beni, Est de la RDCongo.

l'empathie ainsi que l'analyse critique des élèves. (12, 13)

La situation de la RD Congo reste analogue, particulièrement dans sa partie orientale. En fait, ici, ainsi qu'annoncé supra, le système éducatif évolue dans un contexte marqué par des conflits armés prolongés et des tensions communautaires. L'école y occuperait une fonction importante dans la reconstruction sociale et la consolidation d'une culture de paix. Dans cet état de chose, nous postulons, comme Anthony Pellegrino et Jeffrey Parker (14), que l'introduction des références historiques universelles comme la Shoah peut constituer un support pédagogique pour sensibiliser les élèves aux conséquences de la haine, de l'intolérance et de la déshumanisation. Mais hélas ! elle reste en suspens, cette question de savoir si les curricula scolaires de la RD Congo, notamment les écoles officielles de la ville de Beni, accordent une place aux approches pédagogiques fondées sur la mémoire des violences et l'analyse critique des génocides au-delà d'une décennie à l'Est du pays. Partant d'une hypothèse négative, y répondre constitue l'objectif de cette gymnastique.

Eu égard à ce qui précède, cette réflexion s'inscrit dans la perspective de l'analyse curriculaire développée par Philippe Jonnaert (15). Celle-ci distingue le curriculum prescrit, défini par les programmes scolaires, et le curriculum réellement enseigné dans les pratiques de classe. Ce paradigme permettra de constater l'existence d'un contenu relatif aux violences à l'Est de la RD Congo, à l'instar des massacres de Beni-Lubero-Ituri, dans l'enseignement secondaire congolais, spécialement dans l'activité(leçon) de synthèse littéraire (littérature), l'un des types de leçon de Français selon la didactique en vogue dans le système.

Pour y parvenir, comme nous le verrons dans l'épisode exclu à la méthodologie, une enquête s'est adressée au guide de 1^e à 4^e années des humanités. Il s'est agi d'interroger non seulement le programme de Français à sa disposition, mais également ses pratiques de classes de Français dans l'activité sus-évoquée. L'analyse du contenu en a facilité l'interprétation. Ce processus méthodique a structuré cet opuscule en trois temps : un cadre méthodologique, la présentation des résultats et leur discussion.

I. Cadre méthodologique

Cette étude a été menée en ville de Beni, à l'Est de RD Congo. Elle concerne les écoles secondaires officielles de la Sous-division de Beni en Province éducationnelle de Nord-Kivu II dans l'EDU-NC⁹.

I.1. Population et échantillon

Tableau n°1 : Population, échantillon, qualification

N°	Ecole (Institut)	N		n						Obs.
		N	%	n	%	Qual	%	S-qual	%	
1	Bungulu	6	18,7	4	66,6	4	100	0	0	2 LA FLA+2FLAT
2	Munyambelu	3	9,4	3	100	2	66,6	1	33,3	2LA+ 1G ₃ FLA
3	De Bundji	3	9,4	3	100	0	0	3	100	2G ₃ FLA+1FLA
4	De Beni	3	9,4	3	100	2	66,6	1	33,3	2LA +1G ₃ FLA
5	Kanzuli	6	18,7	4	66,6	1	25	3	75	1LA FLA+3G ₃ FLAT/FLA
6	Mukulya	4	12,5	3	75	0	0	3	100	3G ₃ FLA
7	Kasanga	3	9,4	3	100	2	66,6	1	33,3	2LA FLA+ 1G ₃ FLAT
8	Asefu	1	3,1	0	0	?	?	?	?	?
9	Edap ISP/Beni	3	9,4	3	100	1	33,3	2	66,6	1LA+1G ₃ FLA+1D ₆
Total		32	100	26	81,2	12	46,2	14	53,8	12LA+ 13 G ₃ +1D ₆

Source : Nos enquêtes du 1^{er} au 20 mars 2026.

La littérature de la shoah dans les curricula scolaires....

Notre univers d'enquête compte 32 enseignants d'écoles secondaires officielles du Pool Beni. La population n'est exclue qu'aux enseignants de Français de 1^{er} à 4^e années des humanités/techniques. Le choix de ce réseau a été motivé par notre conviction que les écoles officielles constituent la 1^e bande de référence de la vision de l'Etat à travers le MINEDUC-NC¹⁰ tout avant les écoles conventionnées et privées agréées.

Avec les effectifs de la population bien limités, au départ, nous envisagions un échantillon fini. Mais hélas ! une mort échantillonnale de 18,8% ne nous en a pas permis. En effet, l'échantillon comprend 26 unités statistiques, soit 81,2% de la population attendue. Seuls 46,2% d'enseignants sont qualifiés pour inculquer le Français aux degrés moyen et terminal. Les 13 gradués en Français, comme le D_c en Latin-Philosophie, n-y sont pas du tout qualifiés en ce sens qu'ils n'ont suivi jusque-là que la Didactique du Français I, centrée essentiellement sur les pratiques de Français au degré élémentaire (B11). Ici, la chronologie d'activités didactiques exclut, comme dans le programme national de 2025, la littérature de types de leçons d'un thème. Dès lors, la curiosité serait de savoir si ces 53,8% de sous-qualifiés scientifiques se seraient qualifiés pédagogiquement grâce à l'encadrement des collègues et des inspecteurs.

Tableau n°2 : Population, échantillon, qualification

Réponses	UP		Obs.
	N	Proportion	
Oui	1	0,1	
Non	7	0,9	
Total	8	1	

Source : Nos enquêtes du 1^{er} au 20 mars 2026.

Du tableau ci-haut ressort qu'1 unité pédagogique sur 7 reconnaît avoir bénéficié d'un encadrement pédagogique en Synthèse

littéraire.

I.2. Techniques et méthodes

La valeur d'une recherche repose sur la rigueur en divers pôles. La méthodologie en vaut un pesant. Celle-ci connaît deux temps forts : le moment de récolte des données brutes et celui de leur filtration dans un passoir.

Dans le cas d'espèce, la méthode d'enquête, du 1^{er} février au 20 mars, a présidé aux renseignements. Elle a mobilisé questionnaire, interview et focus groupe. Ces 2 dernières techniques ont servi à combler quelque omission du questionnaire écrit. C'est le cas de la question de savoir si, avec l'expérience au sein de l'institution, il y a jamais eu de SERNAFOR collégial ou inspectorat scrutant la leçon de Synthèse littéraire.

Les données récoltées ont, par la suite, été soumises à l'analyse du contenu. Celle-ci connut des techniques de pointillages, de calcul statistique simple et d'un rapport entre curricula prescrit et pratiqué en littérature de violences locales.

Cette conjugaison méthodique nous a menés aux résultats escomptés.

II. Résultats

II.1. Curriculum prescrit

Tableau n°3 : Programme officiel de Français utilisé

N°	Programme	n	Prop	Obs.
1	EPSP édition 2025	8	0,31	
2	Référentiel du français (Le français au quotidien B1	1	0,04	
3	Référentiel du français (Le français au quotidien B2	0	0	
4	Aucun	17	0,65	
	Total	26	1	

Source : Nos enquêtes du 1^{er} au 20 mars 2026.

Il ressort du tableau ci-haut que 31% de guides se servent du prescrit de Français de l'EPSP 2025, 4% du Français au quotidien du niveau B1, aucun n'utilise le B2 ; 65% de facilitateurs ne disposent d'aucun programme officiel.

Tableau n°4 : Place de la littérature de violences dans le programme officiel de Français

N°	Contenu dans le programme officiel	Oui		Non		Obs.
		n	%	n	%	
1	Violences ou massacres dans l'histoire	16	61,5	10	38,5	
2	Génocide ou crimes de masse dans le monde	11	42,3	15	57,7	
3	Massacres ou conflits à l'Est	4	15,4	22	84,6	
4.	Massacre des présumés ADF à Beni-Lubero-Ituri	0	0	26	100	

Source : Nos enquêtes du 1^{er} au 20 mars 2026.

Le tableau ci-dessus révèle que, à travers l'activité d'analyse littéraire, le prescrit en vigueur aborde les violences dans l'histoire. Mais peu de renseignant (15,4%) laissent entendre que les violences à l'Est de la RD sont contenues dans le programme officiel. Quant au massacres des présumés ADF à Beni-Lubero-Ituri, violences au cœur du milieu d'étude, rien n'est prévu.

Tableau n°5 : Objectif pédagogique de la littérature de la Shoah dans le prescrit

N°	Objectif pédagogique prescrit	n	%	Obs.
1	Faire comprendre l'histoire	2	7,7	
2	Eduquer à la paix et à la citoyenneté	12	46,2	
3	Développer l'esprit critique	5	19,2	
4	Aucun	7	26,9	
Total		26	100	

Source : Nos enquêtes du 1^{er} au 20 mars 2026.

Moult d'enseignants de Français (46,2%) renseignent que le programme officiel assigne à l'activité de synthèse littéraire axée sur les violences la mission d'éduquer les apprenants à la paix et à la citoyenneté. 19,2% renseignent que l'activité vise à développer l'esprit critique. 7,7% affirment que ce prescrit poursuit documenter l'histoire à côté de 26,9% pour qui le programme ne prévoit rien d'objectif dans cette activité.

Tableau n°6 : Méthode prescrite pour l'activité (leçon) de littérature de la Shoah

N°	Démarche méthodologique	N	%	Obs.
1	Analyse de texte	7	26,9	
2	Histoire ou expositive	5	19,3	
3	Active	1	3,8	
4	APS	4	15,4	
5	Dissertation ou rédaction	2	7,7	
5	Aucune	7	26,9	
Total		26	100	

Source : Nos enquêtes du 1^{er} au 20 mars 2026.

Pour nombreux guides (26,6% ; 19,3%), respectivement la méthode d'analyse littéraire et l'expositive sont celles prescrites pour animer l'activité de synthèse littéraire, notamment la littérature de violences. 15,4% lisent l'Approche par les situations à côté de 26,9% qui ne trouvent aucune méthode prévue pour ce type d'activité.

Quelle lecture globale tirée du prescrit ? A tous les trois niveaux, une divergence de lecture émerge de la consultation du programme. Ces divergences dans un même prescrit corrobore avec 65% de guides qui ne disposent d'aucun programme de Français en vigueur. Si tel est le cas, la question est celle de savoir s'ils inculquent la Shoah locale dans leur pratique de classe, notamment en synthèse littéraire.

II.2. Curriculum pratiqué

Tableau n°7 : Place de la littérature de violences dans les pratiques de classes

<i>N°</i>	<i>Réponses</i>	<i>n</i>	<i>%</i>	<i>Obs.</i>
1	Oui, en classe, j'aborde dûment la littérature des violences locales, notamment des présumés ADF à Beni-Lubero-Ituri.	0	0	
2	Occasionnellement	10	38,5	
3	Non, je n'ai jamais abordé la littérature des violences locales dans mes pratiques de classe.	16	61,5	
Total		26	100	

Source : Nos enquêtes du 1^{er} au 20 mars 2026.

61,5% de facilitateurs avouent de n'avoir jamais fait des violences dans l'environnement de leurs apprenants une activité de littérature. 38,5 en parlent occasionnellement dans d'autres matières de littérature, comme en littérature négro-africaine.

Tableau n°8 : Des matières dument inculquées en Littérature de violences

<i>N°</i>	<i>Contenu</i>	<i>n</i>	<i>%</i>	
1	Conflits et violences dans l'histoire	4	40	
2	Génocide ou crimes de masse dans le monde	4	40	
3	Massacres ou conflits à l'Est de la RD Congo	2	20	
4.	Massacre des présumés ADF à Beni-Lubero-Ituri	0	0	
Total		10	100	

Source : Nos enquêtes du 1^{er} au 20 mars 2026.

Parmi les 10 guides qui abordent occasionnellement la littérature de violences, 80% abordent aux conflits dans l'histoire et aux massacres dans le monde. Seuls 20% abordent les massacres et conflits à l'Est de la RD Congo. Quant au marasme que subissent les civiles à Beni-Lubero-Ituri par les présumés ADF, jusqu'à l'heure, personne n'en parle.

Tableau n°9 : Objectif pédagogique poursuivi par guide en littérature de la Shoah

N°	Objectif pédagogique assigné	n	%	Obs.
1	Faire comprendre l'histoire	3	30	
2	Eduquer à la paix et à la citoyenneté	3	30	
3	Commémorer et rendre hommage aux victimes	1	10	
4	Développer l'esprit critique	3	30	
Total		10	100	

Source : Nos enquêtes du 1^{er} au 20 mars 2026.

Les 10 guides intègrent occasionnellement la littérature de violence dans leur pratique de classe avec des visées diverses : 10% le font comme devoir de mémoire et hommages aux victimes. Chaque tiers de 90%, soit fait comprendre l'histoire, soit s'en sert pour l'éducation à la paix et à la citoyenneté, soit enfin vise à développer l'esprit critique de ses apprenants.

Tableau n°10 : Méthode utilisée par le guide en leçon de littérature de la Shoah

N°	Démarche méthodologique	n	%	Obs.
1	Analyse de texte	3	30	
2	Histoire ou expositive	4	40	
3	Active	1	10	
4	APS	1	10	
5	Dissertation ou rédaction	1	10	
Total		10	100	

Source : Nos enquêtes du 1^{er} au 20 mars 2026.

40% de guides se contentent de la méthode magistrale dans l'activité occasionnelle de littérature des violences. 30% s'inspirent de l'analyse des textes. Les restes choisissent, en proportion égale, entre méthode qu'ils ont qualifiée d'active, APS et soumission des apprenants à des exercices de rédaction sur la thématique de violences.

II.3. Perception du guide

Tableau n°11 : Perception du guide sur l'impact de la littérature de la Shoah (curriculum vécu)

N°	Perceptions	n	%	Obs.
1	Mémoire et hommage aux victimes	21	21,4	
2	Promouvoir la tolérance	18	18,4	
3	Prévenir des violences éventuelles	22	22,5	
4	Appuyer et renforcer l'éducation à la paix et à la citoyenneté	25	25,5	
5	Favoriser l'autodéfense	2	2	
6	Intégrer l'apprenant dans ses réalités sociales	2	2	
7	Causer des traumatismes et produire une société stressée	8	8,2	
Total		98	100	

Source : Nos enquêtes du 1^{er} au 20 mars 2026.

Les guides ont formulé leur perception sur l'impact de la littérature de violences dans les pratiques de classe. 7 impacts positifs ressortent formulés dans le tableau ci-dessus. 8 (8,2%) sur 98 opinions estiment l'inconvénient de cette matière : produire une société

traumatisée.

Tableau n°12 : Difficultés rencontrées par le guide en classe de littérature des violences locales

N°	Objectif de pédagogie assigné	n	%	Obs.
1	Son absence dans le prescrit	26	100	
2	Manque de formation pédagogique	23	88,5	
3	Manque de support adapté	26	100	
4	Crainte des prédateurs non encore clairement identifiés	10	38,5	
5	Matière plus vaste que le nombre de jours ouvrables	1	3,8	

Source : Nos enquêtes du 1^{er} au 20 mars 2026. L'absence du prescrit, le manque de formation et de support pédagogique idoines sont autant des défis dominants dans le curriculum prescrit de l'activité de littérature de la shoah à l'Est de la RDC.

Tableau n°13 : Ce que recommande le guide pour de bonnes classes de littérature de la Shoah

N°	Recommandations	n	%	Obs.
1	Réadapter le PN ¹¹ aux réalités du moment	26	100	
2	Produire des anthologies intégrant les violences à l'Est à l'instar de celles du présumé ADF	23	86,5	
3	Intégrer clairement la littérature de violence dans le PN	18	69,2	
4	Encadrement pédagogique : démarche de l'activité de littérature	26	100	
5	Bonne rémunération du guide	1	3,8	

Source : Nos enquêtes du 1^{er} au 20 mars 2026.

Tous les enseignants enquêtés éprouvent le besoin, d'une part, de voir le prescrit réadapté aux réalités du moment, d'autre

part, de bénéficier d'un encadrement pédagogique, notamment en didactique de littérature. Ce besoin de nouvelles anthologies et d'intégration claire de la littérature de violence dans le prescrit sont respectivement ressenti en 86,2 et 69,2%. 3,8% suggèrent une rémunération équitable du guide.

III. Discussion

III.1. Littérature de la Shoah dans les prescrits et pratiques de classe

L'analyse croisée des données empiriques met en évidence un écart significatif entre le programme scolaire prescrit et le programme réellement enseigné, au sens de Philippe Jonnaert. Cet écart devient particulièrement visible dans le traitement de la littérature de la Shoah, révélant une faible articulation entre les prescriptions officielles et les pratiques effectives dans les classes de Beni.

Les résultats du tableau n°4 indiquent qu'aucun guide n'identifie une référence explicite aux violences locales dans le programme de français (2005). Le programme prescrit privilégie ainsi des événements historiques extérieurs, à l'instar du génocide des Juifs, au détriment des réalités de Beni-Lubero-Ituri. Ce constat rejoint Dominick Lacapra, qui souligne le risque d'un enseignement décontextualisé des traumatismes historiques. (16)

Dans cette logique, la Shoah est présentée comme un modèle universel de violence extrême, sans lien explicite avec les expériences locales. Or, selon Annette Wieviorka, la mémoire ne devient formatrice que lorsqu'elle entre en relation avec d'autres expériences de violence (17). L'absence de cette mise en relation limite donc la portée éducative du programme.

Sur le plan du programme réellement enseigné (tableau n°7), 38,5 % des guides, autrefois les enseignants, abordent ces notions de manière indirecte, tandis que 61,5 % ne les abordent jamais. Cette situation confirme la thèse de Philippe Jonnaert selon laquelle le programme enseigné résulte d'une adaptation contextuelle du programme prescrit (18).

Dès lors, comme le souligne Alain Finkielkraut, l'absence de dispositifs pédagogiques adaptés expose à deux dérives : la banalisation ou le choc émotionnel mal maîtrisé (19). Ce constat conduit à examiner les objectifs assignés à cet enseignement.

III.2. Visée prescrite vs visée pratiquée

L'analyse des finalités confirme la tension entre prescriptions et

pratiques, dans la logique curriculaire de Philippe Jonnaert. Le tableau n°5 montre que 46,2 % des enseignants identifient une visée d'éducation à la paix et à la citoyenneté, traduisant une orientation éducative du programme.

Cette finalité rejoint Martha Nussbaum, pour qui les enseignements littéraires doivent former des citoyens capables d'empathie et de responsabilité morale (20). Toutefois, d'autres objectifs apparaissent : développement de l'esprit critique (19,2 %) et transmission de connaissances historiques (7,7 %), révélant une diversité d'intentions pédagogiques.

Le fait que 26,9 % des enseignants ne perçoivent aucun objectif clair montre un manque de lisibilité du programme prescrit. Ce flou se retrouve dans le programme réellement enseigné (tableau n°9), où les objectifs varient selon les enseignants.

Ainsi, 10 % privilégient le devoir de mémoire, en accord avec Paul Ricœur (21), tandis que les autres se répartissent entre compréhension de l'histoire, éducation à la paix et esprit critique. Cette dispersion confirme les processus d'adaptation décrits par Philippe Jonnaert (18).

Cependant, comme le rappelle Tzvetan Todorov, l'enseignement des violences doit équilibrer mémoire et analyse (22). Cette nécessité de cohérence conduit à examiner les méthodes d'enseignement utilisées.

III.3. Méthode prescrite vs méthode pratiquée

L'étude des méthodes met en évidence un décalage entre prescriptions et pratiques, confirmant l'analyse de Philippe Jonnaert. Ce décalage influence directement la qualité de l'enseignement des contenus liés aux violences.

Le tableau n°6 montre que les méthodes prescrites restent classiques : analyse littéraire (26,6 %) et méthode expositive (19,3 %). Ces approches, centrées sur la transmission, montrent leurs limites face à des contenus sensibles.

L'Approche par les situations (APS), citée par 15,4 %, introduit, pourtant, une logique plus centrée sur l'apprenant. Toutefois, 26,9 % des enseignants ne trouvent aucune méthode clairement définie, révélant un vide méthodologique.

Dans les pratiques (tableau n°10), 40 % utilisent la méthode magistrale, contre 30 % pour l'analyse de texte. Les autres méthodes restent marginales, ce qui montre un manque d'harmonisation. Selon Jean-Pierre Astolfi, l'apprentissage efficace suppose une implication active de l'élève

(23). De même, Dominick LaCapra insiste sur la nécessité d'articuler émotion et réflexion (16).

Ainsi, l'Approche par les situations apparaît comme une alternative pertinente, ouvrant sur une réflexion plus approfondie.

III.4. APS, clé pédocentriste dans l'activité de synthèse littéraire

Les perceptions des enseignants (tableau n°11) contredisent leurs pratiques de classe. Elles confirment, par ricochet, la pertinence de l'Approche par les situations pour une pédagogie centrée sur l'apprenant. Cette approche favorise la mémoire, la tolérance et l'éducation à la paix, en cohérence avec Philippe Jonnaert (15, 18). Elle rejoint également Paul Ricœur, pour qui la mémoire contribue à la construction de la responsabilité citoyenne (21). Toutefois, des risques existent, notamment le traumatisme (8 %), comme le souligne Dominick Lacapra (16).

Les tableaux n°12 et n°13 révèlent plusieurs obstacles : absence de programme local sur les violences, manque de formation des enseignants, insuffisance de supports pédagogiques et insécurité. Ces contraintes confirment l'analyse de Jean-Pierre Astolfi (23) sur la nécessité d'un encadrement institutionnel.

Malgré cela, les enseignants recommandent l'adaptation du programme, la création d'anthologies locales et le renforcement de la formation pédagogique. L'Approche par les situations apparaît ainsi comme un levier important pour relier mémoire, apprentissage et construction de la paix.

Démarche méthodologique d'une activité de littérature via l'APS

FICHE PEDAGOGIQUE N°/ACTIVITE4 : COMPREHENSION
DETAILLÉE/ETAPE4 : SYNTHÈSE LITTÉRAIRE

Thème : Ecole et
Classe :
Français/Littérature : Date et
Heure :
Matériel : Extrait d'un témoignage oral ou écrit, chanson, documentaire, audio, vidéo, Photo, Carte, Manuel de littérature, Craie de couleur, ...
Organisation de la classe : Travail individuel, 3 groupes de ...
Conseils méthodologiques au guide :

Consigne pour l'apprenant :

Compétence visée :

Objectif pédagogique :

Références : - Programme national, 2005, p.

- Manuel scolaire :

- Autres ouvrages :

Timing	Activités de l'apprenant	Activités du guide
A. INTRODUCTION		
3min	1. Vérification des connaissances	
	Répondez au questionnaire.	Poser 1-2 questions sur les prérequis ou pré-acquis en littérature.
5min	2. Eveil d'intérêt (présentation de la situation)	
	Ecoutez attentivement la lecture de et donnez vos impressions.	Lire un extrait oral ou écrit sur les violences, un témoignage de rescapé, une chanson, un audio, une vidéo ou une photo de violence ou de processus de paix.
2min	3. Annonce du sujet	
	- Répétez le sujet du jour ; - notez le sujet dans votre cahier de Français/littérature.	- Annoncer le sujet ; - instruire l'apprenant de le répéter ; - le marquer au TN ; - et instruire l'apprenant de le marquer dans son Journal de Classe et dans son cahier de notes.

B. CORPS DE LA LECON			
10min	4. Organisation et travail en groupe (s)		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> - Ecoutez attentivement les consignes ; - choisissez le coq, le modérateur et, éventuellement, le secrétaire du groupe ; - débattre et répondez de façon claire au questionnaire ; - rentrez à votre place respective. </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> - Présenter des consignes claires et précises ; - organiser la classe (travail individuel, muni-groupes, groupes) ; - préciser les modalités du travail en groupe : timing, choix du coq du groupe, du modérateur et, éventuellement, du secrétaire. </td> </tr> </table>	<ul style="list-style-type: none"> - Ecoutez attentivement les consignes ; - choisissez le coq, le modérateur et, éventuellement, le secrétaire du groupe ; - débattre et répondez de façon claire au questionnaire ; - rentrez à votre place respective. 	<ul style="list-style-type: none"> - Présenter des consignes claires et précises ; - organiser la classe (travail individuel, muni-groupes, groupes) ; - préciser les modalités du travail en groupe : timing, choix du coq du groupe, du modérateur et, éventuellement, du secrétaire.
<ul style="list-style-type: none"> - Ecoutez attentivement les consignes ; - choisissez le coq, le modérateur et, éventuellement, le secrétaire du groupe ; - débattre et répondez de façon claire au questionnaire ; - rentrez à votre place respective. 	<ul style="list-style-type: none"> - Présenter des consignes claires et précises ; - organiser la classe (travail individuel, muni-groupes, groupes) ; - préciser les modalités du travail en groupe : timing, choix du coq du groupe, du modérateur et, éventuellement, du secrétaire. 		
	5. Mise en commun		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> - Un membre au choix du Groupe₁ passe présenter le résultat de leur travail ; - recevez le jugement de vos co-équipiers ; - recevez le jugement des autres groupes (débat entre apprenant-apprenant, apprenant-guide) ; - copiez l'essentiel dans votre cahier de Français ; - Idem pour les groupes suivants. </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> - Eviter au choix un membre du Groupe₁ à présenter le résultat de leur travail ; - demander à ses co-équipiers leur jugement ; - recueillir les avis des autres groupes (débat) ; - Implication du guide ; - Marquer l'essentiel au TN en même temps que l'apprenant dans son cahier (<i>Synthèses partielle₁</i>) ; Idem pour les groupes suivants. </td> </tr> </table>	<ul style="list-style-type: none"> - Un membre au choix du Groupe₁ passe présenter le résultat de leur travail ; - recevez le jugement de vos co-équipiers ; - recevez le jugement des autres groupes (débat entre apprenant-apprenant, apprenant-guide) ; - copiez l'essentiel dans votre cahier de Français ; - Idem pour les groupes suivants. 	<ul style="list-style-type: none"> - Eviter au choix un membre du Groupe₁ à présenter le résultat de leur travail ; - demander à ses co-équipiers leur jugement ; - recueillir les avis des autres groupes (débat) ; - Implication du guide ; - Marquer l'essentiel au TN en même temps que l'apprenant dans son cahier (<i>Synthèses partielle₁</i>) ; Idem pour les groupes suivants.
<ul style="list-style-type: none"> - Un membre au choix du Groupe₁ passe présenter le résultat de leur travail ; - recevez le jugement de vos co-équipiers ; - recevez le jugement des autres groupes (débat entre apprenant-apprenant, apprenant-guide) ; - copiez l'essentiel dans votre cahier de Français ; - Idem pour les groupes suivants. 	<ul style="list-style-type: none"> - Eviter au choix un membre du Groupe₁ à présenter le résultat de leur travail ; - demander à ses co-équipiers leur jugement ; - recueillir les avis des autres groupes (débat) ; - Implication du guide ; - Marquer l'essentiel au TN en même temps que l'apprenant dans son cahier (<i>Synthèses partielle₁</i>) ; Idem pour les groupes suivants. 		

C. FIXATION ET CONTROLE		
5min	6. Synthèse générale	
	<ul style="list-style-type: none"> - Soit lisez les notes que vous avez copiées dans votre cahier ; - soit complétez le tableau synoptique de grandes lignes suivants ... (ex. auteur, œuvre, idées principales ou lecture thématique, genre, courant littéraires, ...). 	<ul style="list-style-type: none"> - Soit faire lire les notes par 1 à 2 élèves, chacun dans son cahier ; - soit récapituler, même dans un tableau, les grandes lignes suivants une grille conçue (auteur, œuvre, idées principales ou lecture thématique, genre, courant littéraires, ..., par exemple).
8min	7. Application immédiate	
	Répondez au nouveau questionnaire oralement ou à l'écrit, débattrez l'attitude à prendre face à telle ou telle autre situation de violence à la lumière de nos acquis du jour.	Présenter un questionnaire de vérification des nouveaux acquis et le sens critique suivant l'objectif pédagogique et la compétence visée, soit en revenant à la situation motivationnelle, soit à travers une situation similaire.

2min	7. Application différée	
	<ul style="list-style-type: none"> - Soit lisez d'un œil critique un film documentaire, un extrait d'un texte littéraire, une citation, un proverbe (dissertation) ; - soit décrivez ou de narrez à l'écrit une situation de violence à laquelle vous avez été témoin oculaire ou indirect et proposez-y une issue argumentée ; - soit mémorisez un conte, rédigez-le et venez le présenter en classe le lundi prochain ; - soit lisez une œuvre entière et remplissez le formulaire suivant (ex. Vie et œuvres de l'auteur, lieu, maison, année d'édition de l'œuvre lue, œuvre lue et son genre littéraire, espace scénique, thème principal, personnages secondaires et principal, jugement personnel, ...), i.e. élaborer une fiche de lecture ; - etc. 	<p>Proposer une activité d'intégration dans la vie sociale, en demandant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - soit de lire d'un œil critique un film documentaire, un extrait d'un texte littéraire, une citation, un proverbe (dissertation) ; - soit de décrire ou de narrer à l'écrit une situation de violence à laquelle on fut témoin oculaire ou indirect et y proposer une issue argumentée ; - soit de mémoriser un conte, le rédiger et venir le présenter un jour en classe ; - soit de demander de lire une œuvre entière et de remplir un formulaire clair, i.e. d'élaborer une fiche de lecture ; - etc.
D. AUTOCRITIQUE (PAR LE GUIDE SEUL)		
<p>1) Moments et points forts de la leçon :</p> <p>2) Défis :</p> <p>3) Amélioration à apporter :</p> <p>4) Décision : Leçon à reprendre ? ou à valider ?</p>		

Conclusion

La présente réflexion s'est attachée à examiner la place de la littérature de la Shoah dans les curricula scolaires congolais, en particulier dans les classes de Français à Beni. Elle est partie du constat d'un contexte marqué par des violences prolongées à l'Est de la RDC, en l'occurrence des carnages à Beni-Lubero-Ituri, posant le problème de l'absence ou de l'insuffisance d'une intégration pédagogique de ces expériences locales de violence dans les enseignements. L'hypothèse de départ, postulant une crise de ces contenus dans les programmes et pratiques, a guidé l'ensemble de l'analyse.

Inscrite dans le cadre théorique de l'analyse curriculaire de Philippe Jonnaert, distinguant programme prescrit de programme enseigné, l'étude se voulait une analyse de trois variables : contenu, objectif et méthode d'enseignement de la littérature de violences locales. Pour ce faire, une enquête menée auprès des enseignants des écoles secondaires officielles de la sous-division de Beni nous a révélé la moelle requise

Les résultats obtenus mettent en évidence un écart significatif entre les prescriptions officielles et les pratiques de classe. D'une part, les programmes privilégient des références historiques extérieures, comme la Shoah de la 2^{de} guerre mondiale en Europe-Asie, la littérature négro-africaine déclenchée par des conflits raciaux, sans articulation avec les réalités locales du moment. D'autre part, les pratiques enseignantes révèlent une appropriation partielle, parfois inexistante, de ces contenus, marquée par un flou dans les objectifs et une prédominance de méthodes transmissives peu adaptées à la sensibilité des thématiques abordées.

Face à ces constats, cette recherche défend la pertinence de l'Approche par les situations (APS) comme alternative pédagogique féconde. En favorisant l'implication active des apprenants, la contextualisation des savoirs et l'articulation entre mémoire, réflexion critique et éducation à la paix, l'APS apparaît comme un levier essentiel pour humaniser les enseignements littéraires et les ancrer dans les réalités vécues par les élèves. Elle permet ainsi de dépasser une approche abstraite des violences pour en faire un outil de conscientisation citoyenne.

Certes la mise en œuvre effective de cette approche reste entourée de plusieurs défis, notamment l'absence de contenus curriculaires contextualisés, le manque de formation des enseignants et l'insuffisance de supports

didactiques adaptés. Ces limites invitent à une réforme curriculaire intégrant les productions littéraires locales, ainsi qu'à un renforcement des capacités pédagogiques des enseignants.

Face l'immensité du thème, cette étude suggère d'élargir la réflexion à une didactique comparée des mémoires traumatiques, croisant expériences locales et références universelles, afin de construire une éducation résolument tournée vers la prévention des violences. Elle invite également à explorer davantage le rôle de la littérature congolaise contemporaine comme espace de résilience, de témoignage et de reconstruction sociale, au service d'une paix durable.

Bibliographie

- (1) Kasereka Kalwaghe Ch-H. *Victimes de la Shoah*. Butembo : éd. Ishango ; 2024.
- (2) Mutsaghararo J. Poème : Paix, où es-tu ?. *Rev Stelle*. 2025 ; 3(1) : 185.
- (3) Mutsaghararo J. Poème : Ca me fait si mal. *Rev Stelle*. 2025 ; 3(2) : 155.
- (4) Mutsaghararo J. Le contact « Homme-Dieu » : effet perlocutoire de la prière contre les massacres à Beni. *Rev Tritelle*. 2024 ; 2(2) : 54-67.
- (5) Mutsaghararo J et Muhindo Kyaarami J. Du massacre à Beni : approche sociolinguistique de la mutation du concept de « Dieu » face à l'épreuve du mal. *Rev Tritelle*. 2025 ; 3(1) : 106-130.
- (6) Kambale Mwandu F et Mutsaghararo J. Mode opératoire du terrorisme dans le « triangle de la mort ». Lecture de « La cloche ne sonnera plus à l'église de Butembo-Beni : le viol n'était pas assez ! » de Gaston Ndaleghana. *Rev Annales Unigom*. 2025 ; XV(4) : 455-470.
- (7) Ndaleghana G. *La cloche ne sonnera plus à l'église de Butembo-Beni : le viol n'était pas assez !*. Québec : éd. Saint-Joseph ; 2016.
- (8) Mulimani S. Ce que la guerre n'a pas tué. Dakar : éd. Plume noire ; 2025.
- (9) Kibanda W. Epitres au Prêtres déportés de Notre-Dame des Pauvres de Mbau. Butembo : éd. Ishango ; 2020.
- (10) Kambale Migheri J-B. *Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? 40 méditations à partir du drame de Beni/R.D. Congo*. Butembo : éd. Ishango ; 2019.
- (11) Totten S et Feinberg S. *Essentials of Holocaust Education: Fundamental Issues and Approaches*. New York: Routledge; 2016.
- (12) Ressler P et Chase B. *Meaningful Encounters: Preparing Educators to Teach Holocaust Literature*. Lanham : Rowman & Littlefield ; 2019.
- (13) Aarons V et Lassner Ph. *The Palgrave Handbook of Holocaust Literature and Culture*. Cham : Palgrave Macmillan; 2020.
- (14) Pellegrino A et Parker J. *Teaching and Learning Through the Holocaust: Thinking About the Unthinkable*. Cham : Palgrave Macmillan; 2022.
- (15) Jonnaert Ph. *Curriculum et compétences : un cadre opérationnel*. Bruxelles : De Boeck ; 2009.
- (16) Lacapra D. *Écrire l'histoire, écrire le traumatisme*. Baltimore : Johns Hopkins University Press; 2001.
- (17) Wiewiorka A. *L'ère du témoin*. Paris : Plon ; 1998.
- (18) Jonnaert Ph. *Programme scolaire et compétences : un cadre opérationnel*. Bruxelles : De Boeck; 2011.
- (19) Finkelkraut A. *La mémoire vaine : du crime contre l'humanité*. Paris : Gallimard; 1989.
- (20) Nussbaum M. *Les émotions démocratiques : comment former le citoyen du XXIe siècle*. Paris : Flammarion ; 2011.
- (21) Ricœur P. *La mémoire, l'histoire, l'oubli*. Paris : Seuil ; 2000.
- (22) Todorov Tz. *Les abus de la mémoire*. Paris : Arléa ; 1995.
- (23) Astolfi J-P. *L'école pour apprendre*. Paris : ESF Éditeur ; 1992.

La revue Stelle fut mise sur pied en 2015 par les penseurs philosophes, théologiens, psychologues et chercheurs des sciences médicales de l'association scientifique et culturelle Tristelle. D'abord connue sous le nom de La Revue Tristelle et publiée sous forme de cahiers annuels de 2015 à 2018, la revue acquit ensuite le rythme de parution, qu'elle a conservé depuis, de deux numéros annuels de 100 à 150 pages chacun.

De niveau scientifique et spécialisée dès le départ en philosophie, en théologie, en psychologie, elle a suivi de près l'évolution de ces disciplines, en faisant une place particulière aux méthodes et approches nouvelles philosophiques, psychologiques et théologiques qui se sont développées dans ce domaine.

Au terme de cinq ans d'existence (2015-2020), après avoir acquis, sous la direction de ses premiers éditeurs, une crédibilité et un rayonnement internationaux dans le monde scientifique et s'être gagné une réputation très enviable, Revue Tristelle est restée une propriété privée aux tristes, et sous la responsabilité de la Benluton Academy ; et en vue de garder son caractère périodique de paraître après chaque six mois, il fallait abandonner tout ce qui est Tristelle pour mettre sur pied la Revue Stelle.

La Revue Stelle entend donc stimuler la recherche scientifique et contribuer à la diffusion de ses résultats en tant qu'une revue pluridisciplinaire. Moyennant des contributions notables au développement de la connaissance dans l'interdisciplinarité et un travail de première main mené avec rigueur, la revue est ouverte à la contribution de chercheurs de différentes écoles et traditions du Congo et de l'étranger et elle ne privilégie a priori aucun secteur ou approche méthodologique déterminée. Au fil des ans, elle a cependant développé quelques champs particuliers, comme ceux de la santé, de la psycho-social et de l'éthique ainsi que de la littérature.

En raison de son orientation pluridisciplinaire et de son ouverture aux différents courants de recherche, La Revue Stelle occupe un créneau unique dans le paysage des revues savantes en sciences humaines et infirmières en RDC.

REVUE STELLE

REVUE SEMESTRIELLE

Kinshasa, Ngaliema, Benseke 40

Courriel: revuestelle@gmail.com, revuestelle@benluton.be

Prix du numéro: 10\$

Site internet: www.benlutonacademy.org, www.benluton.be

Archives depuis 2015 consultables à partir de notre site

Partenaires: ISTM/MAHAGI, ASOPED, FOBLAMU, Presses Africaines de la Science, Benluton Academy

DIRECTION ET REDACTION :

Rédacteur en chef : Mumbere Lusenge Fiston

Rédacteur en chef adjoint: Kambale Vomba Eugène

Secrétaire de rédaction: Urinth'o Batchibandey

COMITE DE REDACTION

José Kabeya wa Kabeya, Dismas Niyonizigiye, Jean-Pierre Mputu, Alice Gazoulema, Pierre L'Heuillet, Gaston de Latour, Joséphine Ebenya, Thomas le Chauve, Emilie Bernadette, Alain Raxhon, Magloire Eunice

CONSEIL DE REDACTION :

Blaise Mukamba Ngandu, Paul Lacourt, Osée Kalala, Hermans Tchikudi, Tembo Masikilizano, Denise Delfosse, Anne Lecquerd, Hervé L'Heuillet, Yves Bruce le sage, Victorine Mwanda, Gabriel Benazo, Prince Shango Chriss, Sylvie Lomongo, Guy Lefèvre, Michael Curtis, Bob Harry, Julia Julias, Vanessa Zavière

INFOGRAPHIE/ GRAPHISME:

Mumbere Lusenge Fiston

COMPOSITION TYPOGRAPHIQUE :

Mumbere Lusenge Fiston

MARKETING :

Michel Delbouze, Anne Katato, Viviane-Hélène

Revue éditée par la maison d'édition Benluton sous la supervision des Presses Africaines de la Science comme principales actionnaires.

Dépôt légal: LK 3.02510-575887

ISBN: 978-99951-52-01-X